
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.98

DOI 10.5281/zenodo.19692436

Алексеева С. А.

Алексеева Софья Александровна, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, стр. 1, д. 82, проспект Вернадского, Москва, Россия, 119571. E-mail: Al3kseeva.son@ya.ru.

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия: правовая природа, функциональное назначение и проблемы реализации

Аннотация. В статье исследуется реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, как самостоятельный правовой институт антикоррупционного законодательства. Анализируется правовая природа реестра, соотношение его функций с иными мерами предупреждения коррупции, место в системе юридической ответственности публичных служащих. Обосновывается тезис о гибридном характере данного инструмента, сочетающего черты мер безопасности, публично-правовой ответственности и административного контроля. Выявляются ключевые дефекты действующего правового регулирования порядка ведения реестра, механизма оспаривания включения в него сведений и соотношения данной меры с конституционными гарантиями прав граждан. Формулируются предложения *de lege ferenda*, направленные на устранение выявленных пробелов.

Ключевые слова: реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утрата доверия, государственная гражданская служба, антикоррупционная ответственность, публично-правовые ограничения, конфликт интересов, правовой статус служащего, меры безопасности.

Alekseeva S. A.

Alekseeva Sofya Aleksandrovna, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, building 1, 82, Vernadsky Avenue, Moscow, Russia, 119571. E-mail: Al3kseeva.son@ya.ru.

The register of persons dismissed due to loss of trust: legal nature, functional purpose and problems of implementation

Abstract. The article examines the register of persons dismissed due to loss of trust as an independent legal institution of anti-corruption legislation. The legal nature of the register is ana-

lyzed, as well as the correlation of its functions with other anti-corruption measures, and its place in the system of legal liability of public servants. The thesis of the hybrid nature of this instrument, combining features of security measures, public-law liability and administrative control, is substantiated. The key deficiencies in the current legal regulation of the register's maintenance, the mechanism for challenging inclusion therein, and the correlation of this measure with constitutional guarantees of citizens' rights are identified. Proposals de lege ferenda are formulated to eliminate the identified gaps.

Key words: register of persons dismissed due to loss of trust, loss of trust, state civil service, anti-corruption liability, public-law restrictions, conflict of interest, legal status of a civil servant, security measures.

Включение в российское законодательство института реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее — Реестр), ставшее следствием принятия Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ [15, с. 135], обозначило принципиально новый вектор в развитии антикоррупционных механизмов. Если ранее последствия увольнения по данному основанию носили преимущественно трудо-правовой характер — прекращение служебного контракта и соответствующая запись в трудовой книжке, — то с введением Реестра они приобрели выраженное публично-правовое измерение, выходящее далеко за пределы служебных правоотношений. Сведения о лице, включенном в Реестр, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (ФГИС «РЛУД») в открытом доступе на срок пять лет, что влечет для такого лица устойчивые и трудно обратимые репутационно-правовые последствия.

Актуальность осмысления данного правового феномена обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, число лиц, сведения о которых внесены в Реестр, неуклонно возрастает: по данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [3, с. 45]. Во-вторых, правовая природа Реестра и его место в системе антикоррупционных институтов не получили достаточного доктринального осмысления. В-третьих, практика применения законодательства о Реестре обнаруживает существенные пробелы, прежде всего в части механизма

судебного оспаривания сведений и соразмерности вводимых ограничений конституционным гарантиям. Эти обстоятельства формируют устойчивый исследовательский запрос, адресованный науке административного и служебного права.

Вместе с тем Реестр как самостоятельный правовой институт оказался в значительной степени за пределами научного внимания. Большинство исследований, посвященных утрате доверия, рассматривают Реестр лишь как одно из последствий соответствующего увольнения, не анализируя его правовую природу, функциональное назначение и соответствие конституционным принципам, что предопределяет необходимость самостоятельного доктринального осмысления данного института.

Центральная проблема настоящего исследования может быть сформулирована следующим образом: является ли включение в Реестр самостоятельной мерой публично-правового воздействия или лишь техническим следствием увольнения в связи с утратой доверия? От ответа на этот вопрос непосредственно зависит квалификация правовой природы Реестра, определение процессуальных гарантий для лиц, чьи сведения в него включены, и оценка соразмерности ограничений, которые влечет такое включение, конституционно значимым целям.

Проблема осложняется тем, что действующее законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о правовой природе Реестра. С одной стороны, включение в него производится автома-

тически — как следствие увольнения по соответствующему основанию — без вынесения отдельного акта, констатирующего применение данной меры. С другой стороны, последствия включения в Реестр по своей интенсивности и длительности существенно превышают последствия стандартных дисциплинарных санкций и приближаются к мерам публично-правовой ответственности. Это создает коллизию между формальной квалификацией Реестра как информационного ресурса и его содержательным воздействием на правовой статус граждан.

Правовую основу функционирования Реестра составляют положения статьи 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [8], введенные Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ, а также Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 [9]. Статья 15 Закона № 273-ФЗ предусматривает обязанность государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, на которые распространяется антикоррупционное законодательство, направлять в уполномоченный орган сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия.

Оператором ФГИС «РЛUD» выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Сведения об уволенном лице включаются в Реестр в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующей информации и остаются в открытом доступе в течение пяти лет. По истечении указанного срока сведения из открытого доступа изымаются, однако их хранение в информационной системе при этом не исключено. Перечень сведений, подлежащих включению в Реестр, ограничен: указываются фамилия, имя и отчество, дата увольнения, наименование органа, принявшего решение об увольнении, и формулировка основания. Иная инфор-

мация, характеризующая существо коррупционного нарушения, в открытый доступ не выносится, что порождает известную неопределенность для лиц, намеревающихся установить деловые или служебные отношения с гражданином, сведения о котором содержатся в Реестре [2, с. 189].

Квалификация Реестра как правового инструмента не является самоочевидной и требует развернутого теоретического анализа. В отечественной доктрине прослеживается несколько подходов к определению его природы.

Первый подход рассматривает Реестр как информационно-технический инструмент, обеспечивающий прозрачность кадрового оборота в публичном секторе. Согласно данной позиции, Реестр не порождает самостоятельных правовых последствий: само по себе включение в него является лишь фиксацией уже состоявшегося юридического факта — увольнения по соответствующему основанию. Поскольку решение о применении меры в виде утраты доверия и увольнения принято до включения в Реестр, последнее не может квалифицироваться как отдельная санкция. Этот подход имплицитно воспроизводится в ряде судебных решений, в которых суды отказывают в самостоятельном оспаривании факта включения в Реестр, указывая, что подобное требование поглощается требованием об оспаривании увольнения.

Второй подход, представляющийся более методологически обоснованным, рассматривает включение в Реестр как самостоятельную меру публично-правового воздействия. В пользу данной позиции свидетельствует ряд аргументов. Во-первых, последствия включения в Реестр не сводятся к фиксации состоявшегося факта, а порождают новые ограничения: в силу статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7] сведения из Реестра могут служить основанием для отказа в принятии на государственную или муниципальную службу. Во-вторых,

применение любой меры публично-правового воздействия, ограничивающей конституционно защищенные права гражданина, должно подчиняться принципу соразмерности и требует самостоятельного правового обоснования [10, с. 106]. В-третьих, включение в Реестр влечет репутационные последствия, которые в силу их открытого характера фактически выходят за пределы трудовправовой сферы, затрагивая правовое положение гражданина в целом.

Третья позиция, занимающая промежуточное место, квалифицирует Реестр как меру безопасности в публично-правовом смысле — инструмент предупреждения коррупционных рисков, не обладающий карательным характером, но вместе с тем и не сводящийся к простому информированию [6, с. 505]. В пользу этого подхода говорит функциональная направленность Реестра: он призван не наказать служащего за совершенное деяние (эту функцию выполняет само увольнение), а предупредить возможные риски, связанные с его последующим допуском к публичным должностям. Именно поэтому, как представляется, законодатель установил срочный характер открытого доступа к сведениям Реестра — по истечении пяти лет презумпция неблагонадежности утрачивает силу.

Анализ приведенных позиций показывает, что Реестр обладает гибридной правовой природой, сочетающей в себе черты нескольких правовых институтов: информационного ресурса, меры административного контроля и элемента системы публично-правовой ответственности. Данная гибридность создает серьезные затруднения для правоприменения, поскольку ни один из существующих процессуальных режимов не рассчитан в полной мере на оспаривание правомерности включения в подобный реестр.

Конституционный аспект проблемы приобретает первостепенное значение ввиду того, что включение в Реестр затрагивает сразу несколько конституционно защищенных прав и свобод. Прежде

всего, это право на свободный труд и свободный выбор рода деятельности, гарантированное частью 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации. Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное право на труд не является абсолютным и может ограничиваться федеральным законом в части, необходимой для защиты конституционно значимых ценностей, однако такие ограничения должны быть соразмерны преследуемой цели [11].

Применительно к Реестру принцип соразмерности ограничений требует внимательного анализа. Цель включения в Реестр — предотвращение допуска лиц, совершивших коррупционные правонарушения, к публичным должностям — является, безусловно, конституционно значимой. Вместе с тем открытый публичный характер Реестра порождает ограничения, которые выходят далеко за пределы сферы государственной и муниципальной службы: работодатели в частном секторе также имеют возможность ознакомиться со сведениями о лице, что фактически означает бессрочное ограничение его трудоустройства в целом, несмотря на формально установленный пятилетний срок публичного доступа [5, с. 120]. Данное несоответствие между декларируемой целью и реальными последствиями применения меры требует законодательного урегулирования.

Помимо права на труд, включение в Реестр затрагивает конституционное право на защиту чести и достоинства личности (статья 21 Конституции). Публичное обнародование сведений о лице как совершившем коррупционное правонарушение несет в себе значительный стигматизирующий потенциал, способный нанести непропорциональный ущерб репутации гражданина в случае, если увольнение впоследствии будет признано незаконным [12, с. 174]. Действующее законодательство в этой части содержит очевидный пробел: механизм оперативного исключения сведений из Реестра

при признании увольнения незаконным недостаточно детализирован, что порождает риск длительного сохранения порочащих сведений даже после их судебного опровержения.

Отдельную проблему представляет определение надлежащего процессуального порядка оспаривания факта включения в Реестр. Поскольку Реестр является федеральной государственной информационной системой, ведение которой осуществляется органами государственной власти, спор о правомерности включения в него сведений формально подпадает под предмет административного судопроизводства в порядке Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Вместе с тем правовым основанием для включения служит акт представителя нанимателя об увольнении — индивидуальный акт, оспариваемый в порядке гражданского судопроизводства. Эта двойственность порождает конкуренцию юрисдикционных форм и создает для заинтересованных лиц существенные практические затруднения.

Анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, рассматривают требование об исключении из Реестра как акцессорное по отношению к требованию о признании увольнения незаконным: при удовлетворении основного требования суд констатирует необходимость исключения сведений из Реестра как производного последствие. Однако самостоятельный иск об исключении из Реестра в ситуации, когда сам акт об увольнении формально сохраняет силу, но нарушения при включении сведений в Реестр имели место, практически не имеет перспектив ввиду отсутствия надлежащей процессуальной конструкции для его рассмотрения, что создает вакуум правовой защиты, несовместимый с принципом эффективной судебной защиты, закрепленным в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации.

С функциональной точки зрения Реестр выполняет в системе антикоррупционного контроля несколько взаимосвязанных задач. Первая — превентивная:

наличие публично доступных сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, создает сдерживающий эффект, снижая привлекательность коррупционного поведения для служащих, и информирует работодателей публичного сектора о прошлом поведении кандидатов. Вторая — контрольная: Реестр является элементом системы кадрового скрининга, позволяющей органам власти отфильтровывать при назначении на должности лиц с зафиксированными коррупционными нарушениями. Третья — репрессивная: само по себе включение в Реестр составляет дополнительное неблагоприятное последствие для правонарушителя, выходящее за рамки прекращения служебного контракта.

Необходимо констатировать, что в нынешнем виде реализация второй из перечисленных функций обеспечена наилучшим образом: процедура проверки кандидатов по Реестру при поступлении на государственную и муниципальную службу в целом работоспособна. Напротив, в части обеспечения соразмерности репрессивной функции Реестр вызывает серьезные сомнения: применение одинаковых последствий включения к лицу, уволенному за представление неполных сведений о доходах, и к лицу, уволенному за систематические и умышленные нарушения антикоррупционных запретов, противоречит принципу дифференциации юридической ответственности [4, с. 104]. Унифицированный подход к основаниям утраты доверия, объединяющий различные по степени общественной опасности нарушения, существенно снижает правовую определенность и делает институт уязвимым для критики с позиций принципа соразмерности [14, с. 594].

Отдельной теоретической проблемой является соотношение Реестра с иными ограничительными инструментами, применяемыми к лицам, уволенным в связи с утратой доверия [13, с. 508]. Речь идет, в частности, об ограничениях в части замещения должностей государственной и муниципальной службы, установленных статьей 16 Закона № 79-ФЗ, а также об

ограничениях, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и об отдельных видах публичной службы.

Анализ нормативного материала показывает, что Реестр является не единственным правовым инструментом, ограничивающим доступ к публичным должностям лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Нормы специального законодательства — применительно к военной службе, службе в органах принудительного исполнения, таможенных органах — также содержат корреспондирующие ограничения. Вместе с тем единой системы взаимодействия этих механизмов не сформировано: каждый отраслевой закон регулирует вопрос самостоятельно, что порождает риск избыточного или, напротив, недостаточного правового воздействия. Отсутствие кодифицированного регулирования последствий утраты доверия является одним из ключевых дефектов антикоррупционного законодательства, требующих устранения.

Самостоятельного анализа требует вопрос о соотношении Реестра с институтом дисквалификации, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дисквалификация как мера административного наказания влечет лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица и ряд сопутствующих ограничений [1, с. 44]. Хотя дисквалификация и включение в Реестр преследуют сходные цели — ограничение доступа лица к определенным должностям — их правовая природа, основания применения и процессуальный режим принципиально различаются. При этом возможно их одновременное применение к одному лицу, что ставит вопрос о кумулятивном характере ограничений и их совокупной соразмерности.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие теоретические выводы и предложения *de lege ferenda*. Во-первых, включение в Реестр обладает гибридной правовой природой,

сочетающей в себе черты меры безопасности, информационного инструмента и элемента публично-правовой ответственности. Данное обстоятельство должно получить законодательное признание: понятие Реестра и его место в системе антикоррупционных мер нуждаются в доктринальном оформлении и нормативном закреплении.

Во-вторых, действующий механизм ведения Реестра не обеспечивает в должной мере принцип соразмерности вводимых ограничений конституционно значимым целям. Открытый публичный доступ к сведениям Реестра фактически распространяет негативные последствия увольнения на все сферы деятельности гражданина, а не только на сферу государственной и муниципальной службы. Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения дифференцированного режима доступа к сведениям Реестра: открытый доступ — для органов государственной власти и органов местного самоуправления при проверке кандидатов на публичные должности; ограниченный доступ — для иных субъектов.

В-третьих, необходимо законодательное урегулирование ускоренного порядка исключения сведений из Реестра в случае признания увольнения незаконным. Действующее регулирование не предусматривает процессуального механизма, обеспечивающего незамедлительное исключение сведений по результатам судебного решения, что создает риск длительного нахождения в Реестре сведений, признанных незаконно включенными. Ликвидация данного пробела может быть обеспечена путем дополнения Порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ № 228, соответствующим разделом.

В-четвертых, следует рассмотреть введение дифференциации последствий включения в Реестр в зависимости от тяжести коррупционного нарушения, повлекшего увольнение. В настоящее время нарушения, составляющие основание

утраты доверия, существенно различаются по степени общественной опасности: от формального непредставления уведомления о потенциальном конфликте интересов до умышленных и систематических действий, свидетельствующих о глубокой коррупционной деформации правосознания служащего. Введение дифференцированных последствий позволило бы более точно соблюсти принцип соразмерности.

В-пятых, в целях обеспечения системного единства антикоррупционного законодательства представляется целесообразным принятие единого федерального закона или сводных поправок, устанавливающих унифицированное регулирование последствий утраты доверия применительно ко всем видам публичной службы. Сохраняющаяся отраслевая фрагментация нормативного регулирования создает пространство для избирательного правоприменения и снижает

общую превентивную эффективность института.

Таким образом, Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, представляет собой значительно более сложный и многоаспектный правовой феномен, нежели это следует из его буквального нормативного описания. Требуемый системного совершенствования, данный институт обладает существенным потенциалом как инструмент противодействия коррупции — при условии, что его правовое регулирование будет приведено в соответствие с конституционными принципами соразмерности, определенности и эффективной судебной защиты. Разрыв между декларируемыми целями Реестра и его реальным функционированием обусловлен не изъянами концепции, а недостатками юридической техники, преодолимыми посредством целенаправленной нормотворческой работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляева А. А., Крылова И. В. Дисквалификация как мера административной ответственности // Кронос. 2021. № 6 (56). С. 43–45.
2. Волгина Г. Е., Коврова В. Г. Реестр лиц, уволенных за утрату доверия, в системе дисциплинарного принуждения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). С. 187–191.
3. Гензур Т. В. Реестр лиц, уволенных с государственной и муниципальной службы в связи с утратой доверия // Вестник магистратуры. 2021. № 3-2 (114). С. 43–46.
4. Дикарев И. С. Частное обвинение и процессуальные иммунитеты: проблемы совместимости // Журнал российского права. 2009. № 5 (149). С. 99–105.
5. Игнатенко В. В., Минникес И. А., Никитина А. В. Принцип пропорциональности (соразмерности) конституционно-правовой ответственности выборных должностных лиц: теория, зарубежный опыт и проблемы российского правоприменения // Правоприменение. 2021. № 1. С. 108–122.
6. Козаченко Н. Е. Публично-правовое регулирование в системе координации интересов государства и личности // Право и государство: теория и практика. 2025. № 5. С. 205–208. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_205.
7. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 15.04.2026).
8. О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 15.04.2026).
9. О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (вместе с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия): постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 г. № 228 // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292532/ (дата обращения: 15.04.2026).

10. Плохова В. И. Содержательные условия правомерного ограничения прав и свобод человека в уголовной сфере (общие вопросы) // Всероссийский криминологический журнал. 2016. № 1. С. 105–115.
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2012 № 31-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи 33 и подпункта “а” пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации” в связи с жалобой гражданки Л.А. Пугиевой» // СПС КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138979/ (дата обращения: 15.04.2026).
12. Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Реестр лиц, уволенных с государственной и муниципальной службы в связи с утратой доверия: вопросы эффективности // Журнал российского права. 2020. № 10. С. 168–183.
13. Ракитский В. В., Архипкина А. С. Вопросы административной ответственности государственных служащих // Право и государство: теория и практика. 2025. № 5. С. 220–231. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_230.
14. Сотсков Ф. Н., Мартынова Г. В. Социально-правовая характеристика коррупции // Право и государство: теория и практика. 2025. № 5. С. 212–215. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_212.
15. Черепанова Е. В., Матвеев В. В. Правовая природа реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия // Журнал российского права. 2021. № 8. С. 131–139.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belyaeva A. A., Krylova I. V. Diskvalifikaciya kak mera administrativnoj otvetstvennosti // Kronos. 2021. № 6 (56). S. 43–45.
2. Volgina G. E., Kovrova V. G. Reestr lic, uvolennyh za utratu doveriya, v sisteme disciplinarnogo prinuzhdeniya // YUridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2022. № 2 (58). S. 187–191.
3. Genzur T. V. Reestr lic, uvolennyh s gosudarstvennoj i municipal'noj sluzhby v svyazi s utratoj doveriya // Vestnik magistratury. 2021. № 3-2 (114). S. 43–46.
4. Dikarev I. S. CHastnoe obvinenie i processual'nye immunitety: problemy sovместимости // ZHurnal rossijskogo prava. 2009. № 5 (149). S. 99–105.
5. Ignatenko V. V., Minnikes I. A., Nikitina A. V. Princip proporcional'nosti (sorazmernosti) konstitucionno-pravovoj otvetstvennosti vybornyh dolzhnostnyh lic: teoriya, zarubezhnyj opyt i problemy rossijskogo pravoprименения // Pravoprименение. 2021. № 1. S. 108–122.
6. Kozachenko N. E. Publichno-pravovoe regulirovanie v sisteme koordinacii interesov gosudarstva i lichnosti // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2025. № 5. S. 205–208. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_205.
7. O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 27 iyulya 2004 g. № 79-FZ // SPS Konsul'tantPlyus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (data obrashcheniya: 15.04.2026).
8. O protivodejstvii korrupcii: Feder. zakon ot 25 dekabrya 2008 g. № 273-FZ // SPS Konsul'tantPlyus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (data obrashcheniya: 15.04.2026).
9. O reestre lic, uvolennyh v svyazi s utratoj doveriya (vmeste s Polozheniem o reestre lic, uvolennyh v svyazi s utratoj doveriya): postanovlenie Pravitel'stva RF ot 5 marta 2018 g. № 228 // SPS Konsul'tantPlyus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292532/ (data obrashcheniya: 15.04.2026).
10. Plohova V. I. Soderzhatel'nye usloviya pravomernogo ogranicheniya prav i svobod cheloveka v ugolovnoj sfere (obshchie voprosy) // Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. 2016. № 1. S. 105–115.
11. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 06.12.2012 № 31-P «Po delu o proverke konstitucionnosti punkta 4 chasti 1 stat'i 33 i podpunkta “a” punkta 3 chasti 1 stat'i 37 Federal'nogo zakona “O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii” v svyazi s zhaloboj grazhdanki L.A. Pugievoj» // SPS Konsul'tantPlyus.

-
- URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138979/ (data obrashcheniya: 15.04.2026).
12. Presnyakov M. V., CHannov S. E. Reestr lic, uvolennyh s gosudarstvennoj i municipal'noj sluzhby v svyazi s utratoj doveriya: voprosy effektivnosti // ZHurnal rossijskogo prava. 2020. № 10. S. 168–183.
 13. Rakitskij V. V., Arhipkina A. S. Voprosy administrativnoj otvetstvennosti gosudarstvennyh sluzhashchih // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2025. № 5. S. 220–231. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_230.
 14. Sotskov F. N., Mart'yanova G. V. Social'no-pravovaya harakteristika korrupcii // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2025. № 5. S. 212–215. DOI 10.47643/1815-1337_2025_5_212.
 15. CHerepanova E. V., Matveev V. V. Pravovaya priroda reestra lic, uvolennyh v svyazi s utratoj doveriya // ZHurnal rossijskogo prava. 2021. № 8. S. 131–139.

Поступила в редакцию: 15.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.
